

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat

O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING NAMOYON BO'LISHI VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI

M. S. Usmonova

Jizzax davlat pedagogika universiteti
 umumiy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada agressiv xulq-atvorning sabablari va uni bartaraf etish uchun ko'riladigan choralar tahlil qilinadi. Yosh avlod o'rtasida deviant xulq-atvorning namoyon bo'lishi va jamiyatdagi jinoyatchilik darajasining o'sishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligi ko'rsatilgan. Bolalar va o'smirlarda deviant xatti-harakatlar rivojlanishi natijasida noqonuniy xatti-harakatlarga moyillik yuzaga keladi. Shuning uchun profilaktika tadbirlari barcha ta'lim muassasalarida joriy etilishi lozim. Ushbu tadbirlarning maqsadi o'smirlarga har bir harakatning javobgarligini his qilishni o'rgatishdan iborat.

Kalit so'zlar: deviant xulq-atvor, yoshlar ijtimoiylashuvi, xulq-atvor, og'ish, profilaktika, axloqiy me'yorlar, o'g'rilik, ichkilik-bozlik, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish.

Abstract: The article discusses the causes of aggressive behavior and measures to eliminate it. There is a direct relationship between the manifestation of deviant behavior among the younger generation and the growth of crime in society. The desire to commit illegal acts arises as children and adolescents develop deviant behavior. Therefore, preventive measures should be implemented everywhere, in all educational institutions. Their goal is to teach adolescents that every action should carry responsibility.

Key words: deviant behavior, youth socialization, behavior, deviation, prevention, moral standards, theft, alcoholism, drug addiction, suicide.

Аннотация: В статье рассматриваются причины агрессивного поведения и меры по его устранению. Существует прямая зависимость между проявлением девиантного поведения среди молодого поколения и ростом преступности в обществе. Желание совершать противоправные действия возникает по мере развития у детей и подростков девиантного поведения. Поэтому профилактические меры должны быть реализованы повсеместно, во всех образовательных учреждениях. Их цель – научить подростков тому, что каждое действие должно быть ответственным.

Ключевые слова: девиантное поведение, социализация молодежи, поведение, девиация, профилактика, моральные нормы, воровство, алкоголизм, наркомания, самоубийство.

KIRISH

Hozirgi vaqtda deviant xulq-atvorning sababi shundaki, o'smirlar ijtimoiy tabaqalanishni boshdan kechirmoqdalar. Shu asosda psixologik siljish yuz bermoqda, bu tanqidlar, janjallar, asabiy buzilishlar, huquqbuzarlik va uydan qochish bilan yakunlanadi. O'zligini anglash bilan bog'liq ehtiyojlarning qondirilmasligi bolada tajovuzkorlikni vujudga keltiradi. O'zi yo'qotgan narsasining o'rniga boshqanikini o'zlashtirib olishga intiladi. Mustaqillikka, erkinlikka bo'lgan ehtiyojning qondirilmasligi hammaga nisbatan tajovuzkorlik, protest, namoyishkorona bo'ysunmaslik, uydan qochib ketish kabi holatlarni vujudga keltiradi. Oilada va tengdoshlari davrasida o'zining haqiqiy o'rnini topa olmaslik o'z-o'zini tasdiqlashning negativ (salbiy) shakllaridan foydalanishga olib kelishi mumkin.

Agar o'smir ko'cha muhitiga, mushtlashuvchilarga, rokerlarga yoki haddan tashqari sevuvchilarga tushib qolsa, unda u salbiy manfaatlar va kattalarning xatti-harakatlariga bo'lgan istakni shakllantiradi. Bu erta jinsiy tajriba, giyohvand moddalar va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni talab qiladi. Bunday hodisalarning asosiy sababi ota-onalarning beparvoligi, bolaga etarlicha e'tibor bermaslikdir. Shuning uchun, deviant xatti-harakatlarning dastlabki belgilarida o'qituvchilar ota-onalar bilan o'zaro munosabatda bo'lib, oilaviy muhitni aniqlab olishlari kerak ^[1, 3-5].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur maqolani tahlil qilish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullari-dan keng foydalanildi. O'smirlar deviant xulq-atvorining profilaktikasining shakllanish tarixi qiyosiy tahlil qilindi. Yadgarova G.T. va Avlayev O.U. tomonidan yozilgan "Tarbiyasi qiyin, qaltis guruhga mansub bolalar bilan ishlash" (Uslubiy qo'llanma), T.: 2007-y. nomli o'quv qo'llanmasi metodologik manba sifatida belgilandi. Shu bilan birga, Qarshiboyeva G.A.ning "O'smirlarning xulq-atvoridagi o'zgarishning ijtimoiy-psixologik jihatlari" asaridan keng foydalanildi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Bolalar bilan profilaktik ishlarning turli shakllari mavjud. Professional psixologlar ishtirokidagi o'yinlar va treninglar orqali bolalarda o'z shaxsiga to'g'ri munosabatni shakllantirishga katta e'tibor qaratiladi. Bunday mashg'ulotlarda psixologlarning vazifasi bolalarga o'z hissiyotlarini boshqarishni, o'ziga hurmatni oshirishni va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishni o'rgatishdan iborat. Shuningdek, deviant xulq-atvor mavzusida tashkil etiladigan darslar va ma'ruzalar o'smirlarga Konstitutsiyani buzish mumkin emasligi va uning jamiyatga keltiradigan tahdidlari haqida tushuntirish uchun mo'ljallangan. Ushbu tadbirlar axloqiy me'yorlar va qonuniy mas'uliyat bo'yicha bilimlarni oshirishga xizmat qiladi. Deviant xatti-harakatlarning oldini olish uchun esa maxsus dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular bir nechta sinflar seriyasidan iborat. Ushbu dasturlar yosh avlodda ijobiy xulq-atvorni shakllantirishga va noto'g'ri harakatlardan saqlanishga yordam beradi. Profilaktika tadbirlarining umumiy maqsadi o'smirlarni har bir harakat uchun javobgarlikni anglashga o'rgatishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shaxs – bu o'ziga xos individuallik tashuvchisi va oilada, maktabda, jamiyatda ma'lum bir ijtimoiy mavqega ega bo'lgan kishi. O'quvchining harakatlarida, uning xatti-harakati va xulq-atvorida shaxsning ichki yetukligi namoyon bo'ladi. O'smirlilik davri yosh davrlari orasida eng ahamiyatli davrlardan biridir, chunki bu shaxs shakllanishidagi asosiy davr hisoblanadi. O'smirlilik davri psixologik adabiyotlarda "o'tish davri", "og'ir davr", "inqiroz davri" kabi nomlar bilan ataladi. O'smir hali juda yosh, unda turmush va ijtimoiy tajriba kam, u kishilarni farq qila olmaydi va ularning xulq-atvori hamda hatti-harakatlarini har tomonlama baholash qobiliyatiga ega emas.

O'smirlilik davrining og'ir va murakkab davr ekanligi ko'plab psixologik, fiziologik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari – jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun-mohiyati ham o'zgaradi. O'smir hayotida uning ruhiyati, organizmining fiziologik holatlari va ijtimoiy holatida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu davr taxminan bolaning 5–11-sinflarda o'qish paytiga to'g'ri keladi.

O'smirlilik davri bolalardan kattalikka o'tish davri sifatida har doim qiyin davr hisoblanadi va shu sababli psixologlar va sotsiologlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. O'smirlilik davrida bola endi "bola" emas, shu bilan birga u hali "katta" ham emas. Obyektiv yosh davriga qaramay, o'smirlarning ijtimoiy holati o'zgarmaydi; u o'quvchiligi ota-onasining qaramog'ida qoladi. Ammo u o'zini "katta odam" deb hisoblaydi va o'z muammolarini o'zi hal qilishga harakat qiladi. Shu sababli uning ko'pgina da'vo va talablari hal qilib bo'lmaydigan qiyin-chiliklarga olib boradi hamda ziddiyatlar va qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi.

O'smirlilik yoshida deviyatsiya namoyon bo'lishining tinimsiz oshib borishi ijtimoiy pedagog oldida o'smirlar bilan ishlashning yangi usullari va texnologiyalarini izlash hamda ularga tadbir etish vazifasini qo'yadi. Ilmiy nazariya va amaliyotda ikki asosiy texnologiya – profilaktika va reabilitatsiya keng tarqalgan. Profilaktika – o'smirlar xulq-atvorida ijtimoiy normalardan og'ishning turli shakllarini keltirib chiqaruvchi asosiy sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan ijtimoiy, tibbiy, tashkiliy, tarbiyaviy va davlat tadbirlarining majmuasidir. U, asosan, bolani o'rab turuvchi muhitga bog'liq bo'ladi [2, 44–47-b].

Bolalar bilan profilaktik ishlarning turli shakllari mavjud: professional psixologlar ishtirokidagi o'yinlar va treninglar, bu jarayonda kattalarning vazifasi bolaning o'z shaxsiga to'g'ri munosabatini shakllantirishdir; deviant xulq-atvor mavzusida darslar va ma'ruzalar o'tkazish, o'smirlarga nima uchun Konstitutsiya buzilishi mumkin emasligini va bunday buzilishning qanday tahdidlar keltirib chiqarishini tushuntirish; deviant xatti-harakatlarning oldini olishga qaratilgan dasturlar, ular bir nechta sinflar seriyasini o'z ichiga oladi.

Profilaktika chora-tadbirlarini amalga oshirishda ijtimoiy pedagog quyidagi qoidalarga asoslangan holda ish olib boradi. Birinchidan, ijtimoiy madaniy normani o'zlashtirish shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida amalga oshadi. Qadriyatlar, mafkuralar va asosiy ramziy tizimlarning majmuasini o'zlashtirmasdan, inson jamiyatning to'laonli a'zosi sifatida faoliyat yurita olmaydi. Ikkinchidan, ijtimoiy madaniy normaning buzilishi ko'pincha bolalarning ijtimoiy, madaniy va pedagogik qarovsizligi natijasida kelib chiqadi. Bu esa nafaqat bolaning rivojlanishidagi g'ayrinormal belgilar, balki uning zimmasiga anomol ijtimoiy holatlarni yuklashning natijasi sifatida ham baholanadi. Uchinchidan, bolalar qarovsizligining profilaktikasi faqatgina mavhum ijtimoiy madaniy norma asosida emas, balki muayyan sharoitda yashashga majbur bo'lgan bolalarning sharoitlarini inobatga olgan

holda amalga oshirilishi lozim. To'rtinchidan, bola reabilitatsiyasi faoliyat sub'ekti sifatida, ijtimoiy sub'ekt va shaxs darajasida amalga oshirilishi zarur.

“Profilaktika” atamasi o'zida noxush oqibatlarni keltirib chiqaruvchi sabablarni bartaraf etishni anglatadi. [3, 56–58-b.] Voyaga yetmaganlarning xulq-atvori profilaktikasi ishida ommaviy axborot vositalari orqali tashviqot-ma'rifiy tadbirlarni olib borish alohida ahamiyatga ega. Jamoatchilik fikri so'rovlariga ko'ra, televideniye o'smirlar va yoshlar uchun axborot olishning eng afzal manbai hisoblanadi. Shu munosabat bilan ijtimoiy reklamning roli oshadi. Ijtimoiy reklama inson faoliyati motivatsiyasini kuchaytirib, mehnatni rag'batlantirish, ijobiy maqsadlarga erishish uchun ko'maklashadi. U ijtimoiy qadriyatlarni targ'ib qilish, mamlakatlar va xalqlarning yashash tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. Reklamning ijtimoiy funksiyasi turmush tarzi targ'ibotini ham o'z ichiga oladi. [4, 201–206-b.]

Deviant xulq-atvorning eng yaxshi profilaktikasi – bu tarbiyaning vositalari, shakllari va usullarini aniq belgilab olgan holda voyaga yetmaganlar ongiga maqsadga yo'naltirilgan tashkiliy ta'sir ko'rsatishdir. Huquqiy tarbiya orqali oldini olish imkoniyatlari tiyishning boshqa vositalariga qaraganda ancha samaraliroq hisoblanadi. Chunki huquqiy profilaktika choralari odatda kechikadi va qilmish sodir etilgandan keyin kuchga kiradi. Oldini olishga oid huquqiy choralar “ishlashi” uchun, ular bolaning ongiga singdirilishi, uning e'tiqodi va tajribasining bir qismiga aylanishi kerak. Bunga aniq maqsadga qaratilgan tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish yo'li bilan erishish mumkin.

Ma'lumki, jamiyatimizda sodir bo'layotgan ko'plab jinoyatlar, jumladan voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar va ularni keltirib chiqaruvchi omillarni o'rganishda voyaga yetmagan jinoyatchilarning ma'naviy-ahloqiy shakllanishiga ta'sir etuvchi salbiy holatlarni tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, oilada yoki ko'cha-ko'yda turli ahloqsiz xatti-harakatlarning guvohi bo'lgan o'smir ahloqsizlikka oid jinoyatlarni sodir etishga moyil bo'lib qoladi. Bunday jinoyatlar qatoriga voyaga yetmagan o'smirlar tomonidan sodir etilgan nomusga tegish holatlarini misol qilib keltirish mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi: bunday jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va tub mohiyati nimada?

Bu kabi jinoyatlarning sodir etilishidagi shart-sharoitlar va sabablarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Voyaga yetmaganlar tarbiyasi bilan ko'plab shaxslar shug'ullanadi. Bular – ota-onalar, oilaning katta yoshdagi boshqa a'zolari, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari, jamoat tashkilotlari va boshqalardir. Darhaqiqat, voyaga yetmaganlar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi shaxslarning ular tarbiyasiga ko'rsatgan ta'siri kelajakda katta ahamiyat kasb etadi.

Oilada ota yoki ona ichuvchi yoki ma'naviy-ahloqsizlik bilan ajralib turishi voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etilishiga zamin yaratishi mumkin. Shu sababli, voyaga yetmaganlarning jinoyatchilikka qo'l urishi bilan kurash va uning oldini olish, avvalo, oila axloqini milliy qadriyatlarimizga moslashtirishdan boshlanishi kerak [5].

Deviant xulq-atvoriga ega bolalarning ijtimoiy-pedagogik reabilitatsiyasi ijtimoiy pedagogning dezadaptatsiyaga uchragan o'smirlar bilan ishlashda qo'llaniladigan asosiy texnologiyalaridan biridir. Reabilitatsiya keng turdagi vazifalarni, ya'ni elementar ko'nikmalardan tortib, insonning jamiyatga to'liq integratsiyalashuvigacha bo'lgan masalalarni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi sifatida qaraladi. Reabilitatsiya ob'ektlari orasida ijtimoiy va pedagogik qarovsiz bolalar alohida o'rin tutadi. Tavakkal guruhiga mansub bo'lgan bolalar orasida eng keng tarqalgan toifa qiyin tarbiyalanadigan bolalar bo'lib, ularning bunday xatti-harakati ruhiy va pedagogik sabablar bilan izohlanadi. Qarovsizlikning asosiy belgilari sifatida yetakchilik faoliyatidagi kamchiliklar, xulq-atvorda chetga og'ish va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklarni ko'rsatish mumkin. Bunday bolalar va o'smirlar faoliyatning to'laqonli sub'ekti hisoblanmagani uchun ularga yordamni pedagoglar, psixologlar va ota-onalar ko'rsatishi lozim.

O'smirlik yoshida deviatatsiya namoyon bo'lishining tinimsiz oshib borishi ijtimoiy pedagog oldida bu o'smirlar bilan ishlashning yangi usullari va texnologiyalarini izlash, ularga tadbir etish vazifasini qo'yadi. Ilmiy nazariya va amaliyotda ikki asosiy texnologiya – profilaktika va reabilitatsiya keng tarqalgan. Profilaktika texnologiyasi o'smirlar xulq-atvorida ijtimoiy normalardan og'ishning turli shakllarini keltirib chiqaruvchi asosiy sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan ijtimoiy, tibbiy, tashkiliy, tarbiyaviy va davlat tadbirlarining majmuasidir. Ushbu texnologiya asosan bolani o'rab turgan muhitga bog'liq bo'ladi.

Profilaktika chora-tadbirlarini amalga oshirishda ijtimoiy pedagog quyidagi qoidalarga amal qiladi: birinchidan, ijtimoiy madaniy normani o'zlashtirish shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida amalga oshadi. Qadriyatlar, g'oyalar va boshqa ramziy tizimlar majmuasini o'zlashtirmasdan, inson jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida faoliyat yurita olmaydi. Ikkinchidan, ijtimoiy madaniy normaning buzilishi bolalarning ijtimoiy-madaniy va pedagogik qarovsizligi bilan bog'liq bo'lib, bu holat nafaqat bolaning rivojlanishidagi g'ayrinormal alomat, balki uning zimmasiga anomol ijtimoiy holatlarni yuklash natijasi sifatida ham qaraladi. Uchinchidan, bolalar qarovsizligining profilaktikasi faqat mavhum ijtimoiy madaniy normaga emas, balki muayyan sharoitda yashashga majbur bo'lgan bolalarning holatlariga asoslanishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Buyuk davlatni qurish uchun barkamol insonni tarbiyalash zarur. Shu sababli yoshlarni huquqiy davlat tizimi va uning mohiyatini chuqurroq anglashga, qonun asoslarini bilishga, qonunni hurmat qilishga va ularga so'zsiz bo'ysunish madaniyatiga ega bo'lish ruhida tarbiyalash bugungi kunning asosiy vazifasidir. Mamlakatimizda huquqiy demokratik davlatning poydevori qurilmoqda. Ushbu poydevorni huquqiy savodxonlik va huquqiy madaniyatni mustahkam egallagan yosh avlod amalga oshiradi. Shu bois, yoshlarga huquqiy tarbiya berish, ularni qonunlarga hurmat bilan qarashga va ularga amal qilishga o'rgatish kelajak avlod uchun muhimdir.

Deviant xulq-atvorning eng yaxshi profilaktikasi – bu tarbiyaning vositalari, shakllari va usullarini aniq belgilab olgan holda voyaga yetmaganlar ongiga maqsadga qaratilgan tashkiliy ta'sir ko'rsatishdir. Huquqiy tarbiyani oldini olish imkoniyatlari tiyishning boshqa vositalariga qaraganda ancha samaraliroqdir, chunki huquqiy profilaktika choralarini odatda kechikadi va qilmish sodir etilgandan keyin kuchga kiradi. Oldini olish bilan bog'liq huquqiy choralar ish berishi uchun u bolaning ongiga singdirilishi, uning e'tiqodi va hayotiy tajribasining bir qismiga aylanishi zarur. Bunga aniq maqsadga qaratilgan tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish yo'li bilan erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримова Л.И. Социальная психология и реклама: Учебное пособие для вузов. Ташкент: Издатель полиграфический творческий дом им. Г. Гуляма, 2004. – С. 20.
2. Лисовский В.Т. Социология молодежи. Учебник. /Под ред. Санкт-Петербург, 1996.
3. Abdurasulova M.S. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi va uning oldini olish muammolari. "Qonun himoyasida". Toshkent, №1, 2001. – 23 bet.
4. Komilova N.G'. Xulqi og'ishgan yoshlar psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2013.
5. Yadgarova G.T., Avlayev O.U. Tarbiyasi qiyin, qaltis guruhga mansub bolalar bilan ishlash (Uslubiy qo'llanma). Toshkent, 2007.
6. Hakimova I.M. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2007.
7. Qarshiboyeva G.A. O'smirlarning xulq-atvoridagi o'zgarishning ijtimoiy-psixologik jihatlarini. // Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2022. – Т. 2. – №4.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.